

СЕМАНТИЧЕСКИЕ РОЛИ КОНВЕРСИВНЫХ РЕФЛЕКСИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Статья посвящена изучению семантических актантов конверсивных рефлексивных конструкций и нерефлексивных конструкций в немецком и русском языках, а также семантической классификации конверсивных конструкций в обоих языках. Освещаются грамматический, лексико-грамматический, деривационный подходы.

Ключевые слова: актант, рефлексивная конструкция, конверсивная рефлексивная конструкция, семантический тип.

© 2023 E. K. Rastarasova

SEMANTIC ROLES OF CONVERSIVE REFLECTIVE CONSTRUCTIONS

The article is devoted to the study of semantic actants of conversive reflexive constructions and non-reflexive constructions in the German and Russian languages, as well as the semantic classification of conversion constructions in both languages. The grammatical, lexico-grammatical, and derivational approaches are covered.

Key words: actant, reflexive construction, conversive reflexive construction, semantic type.

Вводные замечания

Категория рефлексивности занимает важное место в системе глагола каждого языка, так как характеризуется тесной связью с морфологическим, лексико-семантическим и синтаксическим уровнями языка [Писарева, 2020: 4]. В статье описываются конверсивные рефлексивные и нерефлексивные конструкции в немецком и русском языках. У конверсивных рефлексивных глаголов (далее РГ) смысл перестановки заключается в изменении перспективы описания одной и той же ситуации, т.е. главным считается референт, с позиции которого описывается ситуация, тот, который находится в позиции подлежащего [Мельчук, 1999: 304], например:

(1) нем. а. *Die Sendung* (Caus_{снт} / Nom) *empört mich* (Exp / Akk) ‘Передача возмущает меня’ [DWDS]. – б. *Ich* (Exp / Nom) *empöre mich über die Sendung* (Caus_{снт} / Ob_{предл}) ‘Я возмущаюсь передачей’.

В нерефлексивной конструкции НК (1а) неодушевленное имя *die Sendung* стоит в позиции каузатора / ситуации-подлежащего, а в производной рефлексивной конструкции (РК) (1б) выступает в роли каузатора / ситуации-дополнения. Смена позиции наблюдается и у актанта *mich*: экспериенцер-дополнение (1а) → экспериенцер-подлежащее (1б).

Таким образом, исходной является НК, поскольку, во-первых, каузатор занимает позицию подлежащего, а в конверсивной рефлексивной конструкции (КРК) каузатор

находится в позиции более низкого ранга – дополнения. Во-вторых, рефлексивные глаголы КРК являются производными по словообразовательным правилам от исходных нерефлексивных глаголов.

Классификация семантических ролей в ситуациях, которые выражают НК и РК, учитывает классификации Ю. Д. Апресяна, Я. Г. Тестельца, Ч. Филлмора, У. Л. Чейфа и других исследователей [Апресян, 1974, 1967; Теньер, 1988; Тестелец, 2001; Чейф, 2003; Басыров, 2014; Fillmore, 1965; Dryer, 1986], согласно которым выделяются следующие семантические роли: 1) Ag – агенс, одушевленный исполнитель действия, который контролирует его (способен по собственной воле начать/прекратить действие); 2) Pat – пациент одушевленный, который участник ситуации, на которого направлено действие; 3) Exp – экспериенцер, участник в ситуации чувственного восприятия или переживания; 4) Stim – стимул, источник воздействия при чувственном или интеллектуальном восприятии или произвольном переживании; 5) Caus_{снт} – каузатор / ситуация, которые являются причиной приобретения субъектом определенного эмоционального состояния; 6) El – неодушевленный субъект (обычно природного, стихийного свойства), производящий физические действия; 7) St – стимул, источник восприятий; инструмент осуществления действия [Калиущенко, 2019: 225].

Актуальность работы определяется недостаточной изученностью проблем конверсии, ее механизма и семантических ролей, в частности, в сфере рефлексивного глаголообразования.

Материалом исследования послужили рефлексивные глаголы и рефлексивные конструкции и их соответствующие каузативные конструкции в немецком (236 глаголов), в русском (308 глаголов), отобранные из толкового словаря немецкого языка Duden Universalwörterbuch, Толкового словаря русских глаголов и рассмотренные на примерах из DWDS и Национального корпуса русского языка (НКРЯ).

Цель работы заключается в изучении семантических актантов в формуле толкования (ФТ) конверсивных рефлексивных и нерефлексивных конструкций немецкого и русского языков.

Семантические актанты элементов НК и РК. В данной работе для описания рефлексивных и каузативных конструкций используются следующие семантические актанты: Ag– агенс, El – элементатив, Exp – экспериенцер, Caus_{снт} – каузатор / ситуация, Pt – пациент; St – стимул; и синтаксические актанты: Akk – прямое дополнение, выраженное винительным падежом, Nom – подлежащее, которое выражено именительным падежом, Ob – дополнение, Ob_{предл} – косвенное дополнение, выраженное

предложной группой.

Семантическая классификация исследуемых конструкций в работе осуществляется на основе толкований нерелексивных исходных глаголов и моделей преобразования нерелексивных конструкций в синонимичные релексивные конверсивные конструкции. В работе выделены наиболее продуктивные семантические типы, ср. ниже группу 1:

1. «Каузировать / вызывать у кого-л. положительные эмоции» (нем. – 2,3%, рус. – 7%): [Caus_{снт} – V – Exp] → [Exp – V – Caus_{снт}] [Генюшене, 1983: 125]:

1.1. *j-n freuen* ‘erfreuen, jemandem Freude bereiten; jemanden mit Freude erfüllen’ «радовать, доставлять радость кому-либо; преисполнять кого-либо радостью» – *sich freuen* ‘Freude empfinden; voller Freude [und Fröhlichkeit] über etwas sein’ «чувствовать радость; быть полным радости [и счастья] по поводу чего-либо» [Duden], напр.:

(2) нем. а. *Ihr Besuch* (Caus_{снт} / Nom) *freut uns* (Exp / Akk) ‘Ваш визит радует нас’ [DeReKo]. – б. *Wir* (Exp / Nom) *freuen uns auf Ihren Besuch* (Caus_{снт} / Об_{предл}) ‘Мы рады Вашему визиту’;

1.2. *j-n erfreuen* ‘jemandem Freude bereiten; in frohe Stimmung versetzen’ «доставлять радость кому-либо; создавать хорошее настроение» – *sich erfreuen* ‘bei oder über etwas Freude empfinden’ «чувствовать радость от чего-либо» [Duden], напр.:

(3) нем. а. *Gute Musik* (Caus / Nom) *erfreut sie* (Exp / Akk) ‘Хорошая музыка радует ее’ [DWDS]. – б. *Sie* (Exp / Nom) *erfreut sich an guter Musik* (Caus / Об_{предл}) ‘Она радуется хорошей музыке’;

(4) рус. а. *Этот вывод* (Caus_{снт} / Nom) *развеселил меня* (Exp / Akk) *и привел в хорошее настроение* [НКРЯ]. – б. *Я* (Exp / Nom) *развеселился этим выводом* (Caus_{снт} / Об_{твор}), *и он привел меня в хорошее настроение*.

(5) рус. а. *Многочисленные успехи сына* (Caus / Nom) *радуют ее* (Exp / Akk) [НКРЯ]. – б. *Она* (Exp / Nom) *радуется многочисленным успехам сына* (Caus / Об_{твор}).

В НК нем. (2а), (3а) каузатор / ситуация *Ihr Besuch, gute Musik* и в рус. (4а), (5а) каузатор / ситуация *вывод, многочисленные успехи сына*, вызывают положительные эмоции у одушевленного экспериенцера *uns* в нем. (2а), *sie* (3а) и у экспериенцера *меня* в рус. (4а), *ее* (5а), которые выражены экспериенцером *ich* в РК (2б), *sie* в РК (3б) и экспериенцером *я* в РК (4б), *она* в РК (5б). Смена семантических ролей проявляется и на синтаксическом уровне: актанта *Ihr Besuch* (2а), *gute Musik* (3а), *этот вывод* (4а), *многочисленные успехи сына* (5а): каузатор-подлежащее в НК (2а), (3а), (4а), (5а) → каузатор-дополнение в РК (2б), (3б), (4б), (5б) [Растарасова, 2023: 57].

Семантическая ситуация, представленная в примерах (2а) и (2б), (3а) и (3б), (4а) и (4б),

(5а) и (5б) описывается следующей моделью: [Caus_{снт} – V – Exp] → [Exp – V – Caus_{снт}].

2. «Каузировать / вызывать у кого-л. отрицательные эмоции» (нем. – 19,6%, рус. – 20,4%): [Caus_{снт} – V_к – Exp] → [Exp – V – Caus_{снт}]:

2.1. *j-n ärgern* ‘[dauernd] ärgerlich machen, [heftig] verstimmen, aufbringen’ «[постоянно] раздражать, [сильно] расстраивать, выводить из себя» – *sich ärgern* ‘ärgerlich, verstimmt, aufgebracht sein, werden; Ärger empfinden’ «злиться, расстраиваться, быть на взводе; чувствовать гнев» [Duden], напр.:

(6) нем. а. *Diese Konsumhaltung* (Caus_{снт} / Nom) *ärgert ihn* (Exp / Akk) ‘Такое отношение к потреблению раздражает его’ [DWDS]. – б. *Er* (Exp / Nom) *ärgert sich über diese Konsumverhaltung* (Caus_{снт} / Ob_{предл}) ‘Он был раздражён таким отношением к потреблению’;

2.2. *j-n ängstigen* ‘in Angst, Sorge, Unruhe versetzen; jemandem Angst einjagen’ «вызывать страх, беспокойство, волнение; напугать кого-то» – *sich ängstigen* ‘(vor jemandem, etwas/um jemanden, etwas) Angst haben; sich (um jemanden, etwas) Sorgen machen’ «бояться кого-то, чего-то, за кого-то, за что-то; волноваться (о ком-то, чем-то))» [Duden], напр.:

(7) нем. а. *Diese Vorstellung* (Caus_{снт} / Nom) *hat sie* (Exp / Akk) *geängstigt* ‘Это представление ее испугало’ [DWDS]. – б. *Sie* (Exp / Nom) *hat sich vor dieser Vorstellung* (Caus_{снт} / Ob_{предл}) *geängstigt* ‘Она была испугана этим представлением’;

2.3. *j-n erregen* ‘in einen Zustand heftiger Gefühls-, Gemütsbewegung versetzen; aufregen’ «приводить в состояние бурного эмоционального движения; возбуждать» – *sich erregen* ‘in einen Zustand heftiger Gefühls-, Gemütsbewegung geraten’ «войти в состояние бурного эмоционального движения» [Duden], напр.:

(8) нем. а. *Dieser Brief* (Caus_{снт} / Nom) *erregte sie* (Exp / Akk) ‘Это письмо взволновало её’ [DWDS]. – б. *Sie* (Exp / Nom) *erregte sich über diesen Brief* (Caus_{снт} / Ob_{предл}) ‘Она была взволнована этим письмом’.

(9) рус. а. *Отказ от премии* (Caus_{снт} / Nom) *оскорбил его* (Exp / Akk) *куда сильнее попытки поторговаться* [НКРЯ]. – б. *Отказом от премии* (Caus_{снт} / Ob_{твор}) *он* (Exp / Nom) *оскорбился куда сильнее попытки поторговаться*.

(10) рус. а. *Есть проблема* (Caus_{снт} / Nom), *которая беспокоит всех* (Exp / Akk), – *это рост наркоугрозы, исходящей с территории Афганистана* [НКРЯ]. – б. *Есть проблема* (Caus_{снт} / Nom), *о которой беспокоятся все* (Exp / Nom), – *это рост наркоугрозы, исходящей с территории Афганистана*.

(11) рус. а. *Правда* (Caus / Nom) *печалит ее* (Exp / Akk) [НКРЯ]. – б. букв. *Она* (Exp / Nom) *была опечалена правдой* (Caus_{снт} / Ob_{твор}).

НК (6а), (7а), (8а), (9а), (10а), (11а) и их РК (6б), (7б), (8б), (9б), (10б), (11б) описывают денотативно сходную ситуацию, но с изменением в них неодушевленным существительным *diese Konsumhaltung* в (6а), *diese Vorstellung* в (7), *dieser Brief* в (8а) и *отказ от премии* в (9а), *проблема* в (10а), *правда* в (11а) одушевленным местоимением *ihn* в (6а), *sie* в (7а), *sie* в (8а) и *ego* в (9а), *всех* в (10а), *ее* в (11а) своих синтаксических и семантических позиций: в исходных НК (6а), (7а), (8а) неодушевленное имя *diese Konsumhaltung*, *diese Vorstellung*, *dieser Brief* и *отказ от премии* в (9а), *проблема* в (10а), *правда* в (11а) выступающие в семантической функции каузатора / ситуации, стоят в позиции подлежащего, а в производных РК (6б), (7б), (8б) и (9б), (10б), (11б) преобразуются в предложное дополнение *über diese Konsumverhaltung* в (6б), *vor dieser Vorstellung* в (7б), *über diesen Brief* в (8б) и дополнением в творительном падеже *отказом от премии* в (9б), предложным дополнением *о которой* (10б), дополнением в творительном падеже *правдой* (11б). Смена позиции в конструкциях (6а) и (6б), (7а) и (7б), (8а) и (8б), (9а) и (9б), (10а) и (10б), (11а) и (11б) наблюдается и у актанта *ihn* (6а), *sie* (7а), *sie* (8а) и у актанта *ego* в РК (9а), *всех* (10а), *ее* (11а): экспериенцер-дополнение НК (6а), (7а), (8а), (9а), (10а), (11а) в РК (6б), (7б), (8б), (9б), (10б), (11б) становится экспериенцером-подлежащим. РК (6б), (7б), (8б), (9б), (10б), (11б) описывают ту же ситуацию, что и исходные НК (6а), (7а), (8а), (9а), (10а), (11а) но с перспективы второго актанта [Недялков, 1975: 14].

В данном семантическом типе НК (6а), (7а), (8а), (9а), (10а), (11а) структурный минимум составляют $\text{Caus}_{\text{снт}}$, глагол-предикат V_k , Exp , в РК (6б), (7б), (8б), (9б), (10б), (11б) же выделяются следующие актанты: Exp , глагол-предикат V , $\text{Caus}_{\text{снт}}$.

Семантической ситуации (6а) и (6б), (7а) и (7б), (8а) и (8б), (9а) и (9б), (10а) и (10б), (11а) и (11б) соответствует следующая модель: $[\text{Caus}_{\text{снт}} - \text{V}_k - \text{Exp}] \rightarrow [\text{Exp} - \text{V} - \text{Caus}_{\text{снт}}]$.

3. «Явления природы» (нем. – 14,1%, рус. – 4,9%): $[\text{El} - \text{V} - \text{Pt}] \rightarrow [\text{Pt} - \text{V} - \text{El}]$:

3.1. *etw. widerspiegeln* ‘das Spiegelbild von jemandem, etwas zurückwerfen’ «показывать чьё-то отражение, отражать» – *sich widerspiegeln* ‘als Spiegelbild erscheinen; sich spiegeln’ «выглядеть как зеркальное отражение, отражаться» [Duden], напр.:

(12) а. *Das Wasser des Sees* (El / Nom) *spiegelt Bäume und Berge* (Pt / Akk) *wider* ‘Вода озера отражает деревья и горы’ [DWDS]. – б. *Bäume und Berge* (Pt / Nom) *spiegeln sich im Wasser des Sees wider* (El / Ob_{предл}) *wider* ‘Деревья и горы отражаются в воде озера’;

3.2. *etw. überziehen* ‘mit einer [dünnen] Schicht von etwas bedecken oder umhüllen, als [dünne] Schicht von etwas auf der Oberfläche von etwas vorhanden sein’ «покрывать или окутывать что-либо[тонким] слоем чего-либо, быть [тонким] слоем чего-либо на какой-

либо поверхности» – *sich überziehen* ‘sich nach und nach mit etwas bedecken’ «постепенно покрываться чем-то» [Duden], напр.:

(13) а. *Der Nebel* (El / Nom) *überzog das Tal* (Pt / Akk) ‘Туман покрыл долину’ [DWDS]. – б. *Das Tal* (Pt / Nom) *überzog sich mit Nebel* (El / Ob_{предл}) ‘Долина покрылась туманом’.

(14) рус. а. *Туча* (El / Nom) *скрыла месяц* (Pt / Akk) [НКРЯ]. – б. *Месяц* (Pt / Nom) *скрылся за тучу* (El / Ob_{предл}).

(15) рус. а. *Ветер* (El / Nom) *раздувает паруса* (Pt / Akk) [НКРЯ]. – б. *Паруса* (Pt / Nom) *раздуваются на ветру* (El / Ob_{предл}).

(16) *Дождь* (Nom. / El.) *охладил воздух* (Akk. /Pt.) [НКРЯ]. – б. *Воздух* (Nom. / Ob.) *охладился из-за дождя* (Ob. предл. / El.).

НК (12а), (13а), (14а), (15а), (16а) и их рефлексивные конструкции (12б), (13б), (14б), (15б), (16б) описывают денотативно сходную ситуацию (отражение деревьев и гор в озере) в (12а) и (12б), туман в долине (13а) и (13б), покрытие тучами неба в (14а) и (14б), раздувание ветром парусов (15а) и (15б), охлаждение воздуха из-за дождя (16а) и (16б), но с изменением в них неодушевленными именами своих синтаксических позиций: в исходных НК (12а), (13а), (14а), (15а), (16а), неодушевленное имя *das Wasser* (12а), *der Nebel* (13а) и *туча* (14а), *ветер* (15а), *дождь* (16а) выступающие в семантической функции элементатива, стоят в позиции подлежащего, а в производных РК (12б), (13б), (14б), (15б), (16б) они преобразуются в косвенное локативное дополнение, выраженное предложной группой *im Wasser* (12б), предложное дополнение *mit Nebel* (13б) и локативное дополнение *за тучу* (14б), *на ветру* (15б), предложное дополнение *из-за дождя* (16б). Смена позиции в структуре предложений наблюдается и у актанта *Bäume und Berge* и *месяц*: пациенс-дополнение в НК (12а), (14а) → пациенс-подлежащее в РК (12б), (14б). РК (12б), (14б) описывают ту же ситуацию, что и исходные НК (12а), (14а) но с перспективы второго актанта, переводимого в коммуникативно главную позицию подлежащего [Падучева, 2007: 134].

Семантической ситуации (12а) и (12б), (13а) и (13б), (14а) и (14б), (15а) и (15б), (16а) (16б) соответствует следующая модель: [El – V – Pt] → [Pt – V – El].

4. «Изменение психо-физического состояния человека» (нем. – 11,8% рус. – 10,6%): [Stim – V – Exp] → [Exp – V – Stim]:

4.1. *j-n erfrischen* ‘neu beleben, jemandem neue Frische bringen’ «оживить, освежить кого-либо» – *sich erfrischen* ‘sich durch äußerliche Mittel oder den Verzehr von etwas Kühlem oder Belebendem frisch machen, neu beleben’ «освежаться, оживить себя внешними средствами или потребляя что-то прохладное или бодрящее» [Duden], напр.:

(17) нем. а. *Der Kaffee* (Stim / Nom) *erfrischt sie* (Exp / Akk) букв. ‘Кофе взбадривает её’ [DWDS]. – б. *Sie* (Exp / Nom) *erfrischt sich mit dem Kaffee* (Stim / Об_{предл.}) букв. ‘Она взбодрилась кофе’;

4.2. *j-n erquicken* ‘neu beleben, stärken, erfrischen’ «оживить, укрепить, освежить» – *sich erquicken* ‘sich neu beleben, stärken, erfrischen’ «оживиться, укрепиться, освежиться» [Duden], напр.:

(18) нем. а. *Das kühle Getränk* (Stim / Nom) *hat sie* (Exp / Akk) *sichtlich erquickt* букв. ‘Прохладный напиток заметно освежил её’ [DWDS]. – б. *Sie* (Exp / Nom) *hat sich mit einem kühlen Getränk* (Stim / Об_{предл.}) *sichtlich erquickt* букв. ‘Она заметно освежилась прохладным напитком’;

(19) рус. а. *Холодный душ* (Stim / Nom) *освежил меня* (Exp / Akk) [НКРЯ]. – б. *Я* (Exp / Nom) *освежился под холодным душем* (Stim / Об_{предл.}).

(20) рус. а. *Страх* (Stim / Nom) *сжал сердце* (Exp / Akk) [НКРЯ]. – б. *Сердце* (Exp / Nom) *сжалось от страха* (Stim / Об_{предл.}).

(21) рус. а. *Длинный сезон* (Stim / Nom) *так сильно измотал всех нас* (Exp / Akk) [НКРЯ]. – б. *Мы все* (Exp / Nom) *были так сильно измотаны длинным сезоном* (Stim / Об_{предл.}).

В исходных НК (17а), (18а), (19а), (20а), (21а) и в производных РК (17б), (18б), (19б), (20б), (21б) выражается одна и та же ситуация, а именно изменение состояния экспериенцера *sie* (17а), (18а) и *меня* (19а), *сердце* (20а), *всех нас* (21а) с помощью кофе (17а), *прохладного напитка* (18а), *холодного душа* (19а), *страха* (20а), *длинным сезоном* (21а), которые выражены подлежащим в именительном падеже в НК (17а), (18а), (19а), (20а), (21а) и становятся предложным дополнением в РК (18б), (19б), (20б) и дополнением в творительном падеже в РК (17б), (21б).

Модель (17а) и (17б), (18а) и (18б), (19а) и (19б), (20а) и (20б), (21а) и (21б) выглядит следующим образом: [Stim – V – Exp] → [Exp – V – Stim].

5. «Быть привлекательным для кого-л.» (нем. – 1,5%, рус. – 4,2%): [Stim – V – Exp] → [Exp – V – Stim]:

5.1. *j-n entzücken* ‘[plötzlich] mit freudiger Lust erfüllen, jemandes Wohlgefallen erregen, jemanden begeistern’ «[внезапно] наполнить кого-то радостным удовольствием, порадовать кого-то, вдохновить кого-то» – *sich entzücken* ‘sich begeistern, sehr erfreuen’ «воодушевляться, радоваться» [Duden], напр.:

(22) нем. а. *Die Musik* (Stim / Nom) *entzückte ihn* (Exp / Akk) ‘Музыка восхищала его’ [DWDS]. – б. *Er* (Exp / Nom) *entzückte sich über die Musik* (Stim / Об_{предл.}) ‘Он восхищался музыкой’;

5.2. *j-n begeistern* ‘(in jemandem) ein lebhaftes Interesse für etwas, Freude an etwas, Begeisterung für etwas erwecken’ «вызывать (у кого-либо) живой интерес к чему-либо, радость от чего-либо, увлечение чем-либо» – *sich begeistern* ‘ein lebhaftes Interesse für etwas, Freude an etwas, Begeisterung für etwas entwickeln’ «развить живой интерес к чему-либо, радость от чего-либо, увлечение чем-либо» [Duden], напр.:

(23) нем. а. *Die Malerei* (Stim / Nom) *begeistert sie* (Akk. / Exp.) ‘Живопись восхищает её’ [DWDS]. – б. *Sie* (Exp / Nom) *begeistert sich für die Malerei* (Stim / Об_{предл}) ‘Она восхищается живописью’;

5.3. *j-n interessieren* ‘jemandes Interesse wecken, finden’ «возбудить, найти чей-либо интерес» – *sich interessieren* ‘Interesse an etwas, jemandem haben, für etwas, jemanden zeigen’ «проявлять интерес к чему-либо, кому-либо» [Duden], напр.:

(24) нем. а. *Dieser Artikel* (Stim / Nom) *interessiert den Kunden* (Exp / Akk) ‘Этот товар интересуется клиента’ [DWDS]. – б. *Der Kunde* (Exp / Nom) *interessiert sich für diesen Artikel* (Stim / Об_{предл}) ‘Клиент интересуется этим товаром’.

(25) рус. а. *Слон* (Stim / Nom), *на котором я сидел, умилил меня* (Exp / Akk) [НКРЯ]. – б. букв. *Я* (Exp / Nom) *умилился* (Stim / Об_{твор}) *слону, на котором я сидел.*

(26) рус. а. *Её* (Exp / Akk) *пленил идея распространения Принципа дополнительности на биологию* (Stim / Nom) [НКРЯ]. – б. *Он* (Exp / Nom) *пленился идеей распространения Принципа дополнительности на биологию* (Stim / Об_{твор}).

(27) рус. а. *А третий доклад* (Stim / Nom), *который вас* (Exp / Akk) *так заинтересовал, многими рассматривался вообще как академическая забава* [НКРЯ]. – б. *А третий доклад, которым* (Stim / Об_{твор}) *вы* (Exp / Nom) *так заинтересовались, многими рассматривался вообще как академическая забава.*

В конструкциях (23а) и (23б), (24а) и (24б), (25а) и (25б), (26а) и (26б), (27а) и (27б), наблюдается следующая смена семантических ролей:

Стимул *die Musik* (22а), *die Malerei* (23а), *dieser Artikel* (24а) *слон* (25а), *идея распространения Принципа дополнительности* (26а), *доклад* (27а) выраженные подлежащим в именительном падеже в становятся предложным дополнением в РК (22б), (23б), (24б), (25б), (26б), (27б). Смена есть и в НК у экспериенцера *ihn* (22а), *sie* (23а), *den Kunden* (24а), *меня* (25а), *ее* (26а), *вас* (27а) выраженными дополнением в винительном падеже, которое становится подлежащим *er* в РК (22б), *sie* в РК (23б), *der Kunde* в РК (24б), *я* в РК (25б), *он* в РК (26б), *вы* в РК (27б).

Семантической ситуации (22а) и (22б), (23а) и (23б), (24а) и (24б), (25а) и (25б), (26а) и (26б), (27а) и (27б) соответствует следующая модель: [Stim – V – Exp] → [Exp – V – Stim].

6. Анализ исследуемых НК и РК показал, что наиболее продуктивными моделями в немецком языке являются $[Caus_{снт} - V - Exp] \rightarrow [Exp - V - Caus_{снт}]$, $[El - V - Pt] \rightarrow [Pt - V - El]$ и $[Stim - V - Exp] \rightarrow [Exp - V - Stim]$, что объясняется высокой частотностью семантического типа «каузировать / вызывать у кого-л. отрицательные эмоции» (нем. – 26 ед., рус. – 18 ед.), где эмоции выступают в роли каузатора / ситуации ($Caus_{снт}$), семантического типа «явления природы» (нем. – 20 ед., рус. – 10 ед.), в которых стихия и природные явления выступают в роли элементатива, и семантического типа «изменение психо-физического состояния человека» (нем. – 20 ед., рус. – 10 ед.), где в качестве стимула выступают неодушевленные предметы.

В русском же языке более продуктивными, чем в немецком оказались следующие модели: $[Stim - V - Exp] \rightarrow [Exp - V - Stim]$ (рус. – 12 ед., нем. – 4 ед.), $[Caus_{снт} - V - Exp] \rightarrow [Exp - V - Caus_{снт}]$ (рус. – 26 ед., нем. – 12 ед.).

В свою очередь, наиболее частотными в немецком языке являются следующие семантические типы: тип «каузировать / вызывать у кого-л. отрицательные эмоции» (нем. – 26 ед., рус. – 18 ед.), тип «явления природы» (нем. – 20 ед., рус. – 10 ед.) и тип «изменение психо-физического состояния человека» (нем. – 20 ед., рус. – 10 ед.).

В русском же языке самую большую частотность проявляют семантические типы «быть привлекательным для кого-л.» (рус. – 12 ед., нем. – 4 ед.), «каузировать / вызывать у кого-л. положительные эмоции» (рус. – 26 ед., нем. – 12 ед.).

7. В ряде случаев невозможен перевод немецких РК на русский язык с РГ в спрягаемой форме, ср. примеры (8 б), (11 б), (17 б), (21 б). Некоторые из этих РГ могут быть использованы в переводе в форме пассива или результатива, ср.:

(6) 'Он был раздражён таким отношением к потреблению';

(7) 'Она была испугана этим представлением'.

Выводы

1. Рефлексивная конверсия проявляется в конвертируемости субъектно-объектных отношений в структуре исходной нерефлексивной и производной рефлексивной конструкции. Денотативное значение НК и РК сохраняется, изменяются способ осмысления и направление описания денотативной ситуации из перспективы одного участника в НК и другого в РК, а также синтаксическое оформление субъекта и объекта действия.

2. В немецком и русском языках выделяются одинаковые семантические типы РГ.

3. Высокую частотность проявляет семантический тип НГ и РГ со значением «каузировать / вызывать у кого-л. отрицательные эмоции» (нем. – 19,6%, рус. – 20,4%), Высокая частотность конверсивных рефлексивных глаголов данной ЛСГ объясняется тем,

что различные психо-эмоциональные состояния человека обычно вызываются (каузируются) определенными причинами, которые легко эксплицируются в синтаксической структуре конверсивных рефлексивных глаголов.

4. При сопоставлении обоих языков было обнаружено, что высокую продуктивность в немецком языке проявляют модели $[Caus_{\text{снт}} - V - Exp] \rightarrow [Exp - V - Caus_{\text{снт}}]$, $[El - V - Pt] \rightarrow [Pt - V - El]$ и $[Stim - V - Exp] \rightarrow [Exp - V - Stim]$.

В русском же языке более продуктивными, чем в немецком оказались следующие модели: $[Stim - V - Exp] \rightarrow [Exp - V - Stim]$, $[Caus_{\text{снт}} - V - Exp] \rightarrow [Exp - V - Caus_{\text{снт}}]$.

5. Производящие НГ конверсивных РГ в сопоставляемых языках являются переходными (транзитивными), преимущественно двухвалентными глаголами, сочетающимися с различными типами прямых дополнений, а именно: с одушевленным дополнением, с неодушевленным дополнением, одновременно с одушевленным и неодушевленным дополнениями.

6. В позициях подлежащего и дополнения в немецком и русском языках НК и РК в основном появляются имена, называющие:

- а) неодушевленные предметы, явления природы (ветер, шторм, туман, облака и т. д.);
- б) человек, его состояние;
- в) предметы, вещества, созданные человеком (артефакты);
- г) события, процессы.

7. В ряде случаев невозможен перевод немецких РК на русский язык с РГ в спрягаемой форме, некоторые из этих РГ переводятся в форме пассива или результата.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. Москва: Наука, 1974. 367 с.
2. Апресян Ю. Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. Москва: Наука, 1967. 251 с.
3. Басыров Ш. Р. Словообразование глаголов с рефлексивным комплексом в типологическом освещении. Донецк: Ноулидж, 2014. 562 с.
4. Генюшене Э. Ш. Рефлексивные глаголы в балтийских языках и типология рефлексивов. Вильнюс, 1983. 168 с.
5. Калиущенко В. Д. Немецкие отыменные глаголы: синхрония, диахрония, типология. Донецк: ДонНУ, 2019. 405 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 19).
6. Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл-текст». Москва: Школа «Языки русской культуры», 1999. I-XXII. 346 с.
7. Недялков В. П. Типология рецессивных конструкций: Рефлексивные конструкции // Диатезы и залого. Ленинград: Наука, 1975. С. 21-33.
8. Падучева Е. В. О семантике синтаксиса: Материалы к трансформационной грамматике русского языка. Москва: КомКнига, 2007. 296 с.

9. Писарева В. В. Собственно-рефлексивные и посессивно-рефлексивные глаголы в сопоставительном аспекте: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Донецк: ДонНУ, 2020. 201 с.
10. Растарасова Е. К. Семантические актанты конверсивных глагольных конструкций // Донецкие чтения 2023: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. Донецк: Изд-во ДонГУ, 2023. Т. 4: Филологические науки. Ч. 2. С. 55-61.
11. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. Москва: Прогресс, 1988. 653 с.
12. Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. Москва: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2001. 800 с.
13. Чейф У. Л. Значение и структура языка. Москва: УРСС, 2003. 424 с.
14. Dryer M. S. Primary objects, secondary objects, and antitativity // *Language: Journal of the linguistic society of America*. Baltimore: Waverly Press, Inc., 1986. Vol. 62. P. 808-845.
15. Fillmore C. J. Indirect object constructions in English and the ordering of transformations. Mouton, 1965. 54 p.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Национальный корпус русского языка. Доступ: <http://www.ruscorpora.ru/new>. (дата обращения: 08.09.2023).
2. DWDS: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Доступ: <https://www.dwds.de>. (дата обращения: 20.09.2023).
3. Duden Universalwörterbuch. Доступ: <https://www.duden.de>. (дата обращения: 08.09.2023).
4. Das Deutsche Referenzkorpus. Available at: <https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora>. (accessed: 17.09.2023). [DeReKo].

REFERENCES

1. Apresyan, Yu. D. (1974). *Leksicheskaya semantika. Sinonimicheskie sredstva yazyka* [Lexical semantics. Synonymous means of language]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
2. Apresyan, Yu. D. (1967). *Ekspperimentalnoe issledovanie semantiki russkogo glagola* [Experimental study of the semantics of the Russian verb]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
3. Basyrov, Sh. R. (2014). *Slovoobrazovanie glagolov s refleksivnym kompleksom v tipologicheskom osveshchenii* [Word formation of verbs with a reflexive complex in typological light]. Donetsk: Noulidzh. (In Russ.).
4. Genyushene, Ye. Sh. (1983). *Refleksivnye glagoly v baltiyskikh yazykakh i tipologiya refleksivov* [Reflexive verbs in the Baltic languages and typology of reflexives]. Vilnyus. (In Russ.).
5. Kaliushhenko, V. D. (2019). *Nemetskie otyemnyye glagoly: sinkhroniya, diakhroniya, tipologiya* [German denominative verbs: synchrony, diachrony, typology]. Donetsk: DonNU. (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakhronicheskie issledovaniya; Vol. 19). (In Russ.).
6. Melchuk, I. A. (1999). *Opyt teorii lingvisticheskikh modeley «Smysl-tekst»* [Experience of the theory of linguistic models «Meaning-text»]. Moskva: Shkola «Yazyki russkoy kultury». (In Russ.).
7. Nedyalkov, V. P. (1975). Tipologiya recessivnykh konstruktсий: Refleksivnye konstruktсий [Typology of recessive constructions: Reflexive constructions]. In *Diatezy i zalogi*. Leningrad: Nauka. Pp. 21-33. (In Russ.).
8. Paducheva, E. V. (2007). *O semantike sintaksisa: Materialy k transformatsionnoy grammatike russkogo yazyka* [On the semantics of syntax: Materials for the transformational grammar of the Russian language]. Moskva: KomKniga. (In Russ.).
9. Pisareva, V. V. (2020). *Sobstvenno-refleksivnye i posessivno-refleksivnye glagoly v sopostavitelnom aspekte* [Proper-reflexive and possessive-reflexive verbs in the comparative aspect]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Donetsk: DonNU. (In Russ.).

10. Rastarasova, E. K. (2023). Semanticheskie aktanty konversivnykh glagolnykh konstruksiy [Semantic actants of conversion verb constructions]. In *Donetskie chteniya 2023: obrazovanie, nauka, innovatsii, kultura i vyzovy sovremennosti*. Donetsk: Izd-vo DonGU. Vol. 4. Ch. 2. Pp. 55-61. (In Russ.).
11. Tenyer, L. (1988). *Osnovy strukturnogo sintaksisa* [Basics of structured syntax]. Moskva: Progress. (In Russ.).
12. Testeles, Ya. G. (2001). *Vvedenie v obshchiy sintaksis* [Introduction to General Syntax]. Moskva: Rossiysk. gos. gumanit. un-t. (In Russ.).
13. Chejf, U. L. (2003). *Znachenie i struktura yazyka* [Meaning and structure of language]. Moskva: URSS. (In Russ.).
14. Dryer, M. S. (1986). Primary objects, secondary objects, and antitativity. In *Language: Journal of the linguistic society of America*. Vol. 62. Pp. 808-845.
15. Fillmore, C. J. (1965). *Indirect object constructions in English and the ordering of transformations*. Mouton.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. *Natsionalnyy korpus russkogo yazyka* [Russian National Corpus]. Available at: <http://www.ruscorpora.ru/new>. (accessed: 08.09.2023). (In Russ.).
2. DWDS: *Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache*. Available at: <https://www.dwds.de>. (accessed: 20.09.2023).
3. *Duden Universalwörterbuch*. Available at: <https://www.duden.de>. (accessed: 08.09.2023).
4. *Das Deutsche Referenzkorpus – DeReKo*. Available at: <https://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora>. (accessed: 17.09.2023).

Растарасова Екатерина Константиновна – преподаватель кафедры германской филологии (e-mail: k.rastarasova@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
283001, Донецк, Университетская, 24

Rastarasova Yekaterina K. – Lecturer of Germanic Philology Department (e-mail: k.rastarasova@mail.ru), State Educational Institution of Higher Professional Education «Donetsk State University»
24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 01 октября 2023 г.